

МИНТАҚАЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА РАҚОБАТ САЛОҲИЯТИНИ ОБЪЕКТИВ БАҲОЛАШ ВА ИҚТИСОДИЁТНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ

Хазраткулов Соҳибжон Соибович
Ўқитувчи Фарғона давлат университети
Қосимов Машхурбек Икромжон ўғли
Магистр Фарғона давлат университети

Аннотация: Ўзбекистонда амалга оширилаётган таркибий ислохотларнинг иқтисодиётни модернизациялашдаги аҳамияти шундаки, улар мамлакатимизда ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларини қайта ишлаш, инновация ва хизмат кўрсатиш соҳаларида рақобатбардошликни ошириш учун шароит яратиш керак.

Калит сўзлар: минтақа, рақобат, таркибий ўзгаришлар, модернизация

Ўзбекистон миллий иқтисодиётнинг таркибий тузилишини такомиллаштириш ва олиб борилаётган ижтимоий йўналтирилган ислохотларни янада чуқурлаштириш шароитида иқтисодиётимизда муҳим таркибий ўзгаришларни амалга оширишнинг муҳим омилларидан бири модернизация, диверсификация ва инновациялар булиб, улар долзарб масалалардан бири ҳисобланади. Шунинг учун республикада иқтисодий ислохотлар, модернизациялаш, диверсификация ва янгиликлар дастурини амалга оширишнинг дастлабки кунларидан бошлаб, асосий эътибор иқтисодиёт тузилмасини муайян равишда яхшилаш, унинг бир томонлама хомашё базаси сифатидаги йўналишидан воз кечишга қаратилди ва ҳозирги кундаги энг муҳим устувор йўналишлардан бири бошланган таркибий ўзгаришларни ва иқтисодиётни диверсификация қилиш жараёнларини давом эттиришдир.

Мамлакатда амалга оширилаётган ижтимоий-иқтисодий ислохотларнинг пировард натижаси аҳоли фаровонлигини таъминлашга қаратилганлиги иқтисодий омиллар орқали амалга оширилиши амалиётда уз урнини топди.

Иқтисодиётни модернизациялаш жараёнида ушбу долзарб вазифани ҳал қилиш борасида салмоқли, ижобий натижаларга эришилди. Аммо, ҳозирги кунда ҳам модернизациялаш ва таркибий ўзгаришларни ривожлантиришнинг ҳуқуқий ва иқтисодий асосларини такомиллаштириш ва шу асосда аҳоли фаровонлигини ошириш модернизация, диверсификация ва инновацияларни амалиётга кенг кулланилиши орқали иқтисодиётга кириб бормокда.

Тадқиқотнинг долзарблиги республикада таркибий ўзгаришларини янада чуқурлаштириш йўллари модернизация, диверсификация ва инновация

илмий жихатдан баҳолаш оркали хал этиш йулларини топиш ва амалиётга куллаш оркали хал этилмоги лозим.

Юксак ривожланиш босқичига дадил кириб бораётган Ўзбекистон Республикаси ўз тараққиёти омиллари, эҳтиёжлари, талаблари ва хаётий тамойилларига таянган холда яъни марралар сари ўтилмоқда. Шубҳасиз буларнинг барчасини шакллантириш ва ривожлантиришга оид фаолиятнинг аниқ йўналишлари белгиланиб олинди.

Бундай йўналиш 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантириш кенг беш устувор йўналиш асосида ҳаракатлар стратегияси қабул қилиндики бундай макро даражадаги саъйи-ҳаракатлар асосини учинчи йўналиш-иқтисодиётини ривожлантириш ва либераллаштиришнинг устувор йўналишида жумладан, иқтисодий ўсишнинг муҳим омиллари модернизация, диверсификация инновация каби жараёнларга алоҳида урғу берилган.

Давлатимиз раҳбари Шавкат Мирзиёев томонидан қабул қилинган «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш буйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармонида олиб борилаётган ислохотлар самарасини янада ошириш, давлат ва жамиятнинг ҳар томонлама ва жадал ривожланиши учун шарт-шароитлар яратиш, мамлакатимизни модернизация қилиш ҳамда хаётнинг барча соҳаларини либераллаштириш буйича устувор йўналишларни амалга ошириш мақсадида 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши буйича Ҳаракатлар стратегияси тасдиқланди. Ушбу Ҳаракатлар стратегиясида иқтисодиётни ривожлантириш ва либераллаштиришнинг устувор йўналишлари алоҳида муҳим ўрин эгаллайди.

Иқтисодиётни ривожлантириш ва либераллаштиришнинг асосида албатта таркибий ўзгартиришларни чуқурлаштириш, миллий иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини модернизация ва диверсификация қилиш ҳисобидан унинг рақобатдошлигини ошириш масаласи туради.

«Ўзбек модели»га хос ва мос ривожланиш модели йулида дадил қадамлар билан бораётганимиз қўлга киритилаётган иқтисодий ва ижтимоий муваффақиятларнинг бош омилли бўлмоқда. Пировардида иқтисодиётидаги таркибий ўзгаришлар натижасида юртимиз кун сайин раванг топиб, мамлакатимизнинг нафакат шаҳарларида, балки кишлоқларида ҳам саноат жадал ривожланиб бормоқда, замонавий ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш ташкилотлари барпо этиляпти.

Ўзбекистонда таркибий сиёсатнинг амалга оширилиши мамлакатимиз иқтисодиётининг жаҳондаги ривожланган давлатлар қаторида ўсишининг асосий шартларидан биридир.

Иктисодиётни модернизациялаш, ислохотларни чуқурлаштириш, янги ишлаб чиқариш қувватлари ва асосий фондларни яратиш, амалда фаолият юритаётган техника ва технологияларни янгилаш, уларни қўллаб-қувватлаш инвестицион жараёнларни нечоғлик тўғри ва самарали амалга оширишга боғлиқ.

Миллий иктисодиётнинг етакчи тармоқларининг рақобатдошлигини ошириш масаласини ҳал этиш буйича Ҳаракатлар стратегиясида иктисодиётнинг таянч тармоқларидаги 4400 дан ортиқ корхонанинг рентабеллик даражасини ошириш ва молиявий соғломлаштириш ҳамда ишлаб чиқариш қувватларидан фойдаланиш даражасини юксалтириш асосида ишчилар сонини купайтиришга эришиш режалаштирилган. Бу тадбирлар натижасида корхоналарнинг рентабеллик даражаси ошади, ишлаб чиқариш қувватларидан фойдаланиш даражаси ва ишчилар сони кўпаяди.

Иктисодиёт таркибида саноатнинг ривожланиш динамикасидаги муҳим ўзгариш корхоналар ва ишлаб чиқаришни модернизация қилиш, техник ва технологик янгиланиш асосида саноатда чуқур таркибий ўзгаришлар ва диверсификациянинг амалга оширилгани ҳисобланади.

Саноат сиёсатидаги асосий устувор аҳамият институционал ислохотларнинг сифатини ошириш ва тадбиркорлик фаолиятига кенг йул очиб бериш, саноат ишлаб чиқаришни модернизация ва диверсификация қилиш, иктисодиётнинг реал сектори корхоналарини қўллаб-қувватлаш, ўрта ва узоқ муддатда саноатни ривожлантириш буйича дастурий чора-тадбирларни амалга оширишга қаратилди.

Мамлакатимиз экспорт салоҳиятидан самарали фойдаланиш ва уни кенгайтиришда экспортчи корхоналарнинг мақсад ва вазифаларини аниқ белгилаш, уларни амалга ошириш йўналишларидан келиб чиққан ҳолда, экспорт стратегиясини шакллантириш корхоналарнинг ҳозирги пайтда кучли рақобатбардош шароитида ўз ўрни топиш. Жаҳон бозорида рақобатни кескин тус олиши шуни кўрсатмоқдаки, эндиликда корхоналар ўз мақсад ва вазифаларини белгилашда нафақад маҳсулотга бўлган оддий талаб ва таклифдан келиб чиқишлари керак, балки биринчи навбатда, салоҳиятли истемолчиларнинг эҳтиёжлари хоҳиш-истаклари ҳамда мақсадларини доимо диққат марказда тутиб, уларни чуқур ўрганишлари ва шу шароитга мос келадиган стратегияни амалга оширишлари муҳим бўлиб қолмоқда.

Охириги йиллар давомида диверсификация қилиш ва иктисодиёт соҳаларини рақобатдошлигини ошириш борасида олиб борилаётган чора-тадбирлар натижасида, жаҳон иктисодиётида инқироз ҳолатлари ҳамон сақланиб турган ва жаҳон бозоридаги нархлар даражаси пастлиги

мамлакатимизнинг асосий экспорт сохаларига таъсирини камайтиришга эришилди.

Мамлакатимиз экспортчиларининг ташқи бозордаги ўрнини сақлаш ҳамда юртимизнинг салохиятини кучайтириш мақсадида хорижга махсулот етказиб бериш хажмини кўпайтириш, экспорт қилинадиган махсулотлар тури ва географиясини диверсификация қилиш, экспорт фаолиятига янги корхоналарни жалб этиш ишлари давом эттирилди.

Ҳозирги замон жамият ва иқтисодиётни модернизациялаш шароитида куйидаги хулосалар:

- модернизация, таркибий ўзгаришлар, диверсификация бир бири билан чамбарчас боғлиқ иқтисодий ходиса ва илмий тушунчалардир;

- модернизациялаш устувор йўналиш ва чораларидан энг асосийларидан бири корхоналарни модернизация қилиш ва техник-технологик қайта жиҳозлашни янада жадаллаштириш, замонавий мослашувчан технологияларни кенг жорий этиш;

- иқтисодиётнинг реал сектори ресурс базасини ривожлантириш ва инвестицион фаоллик барқарор бўлишини таъминлаш;

- республикада ўтказилаётган иқтисодий ислохатлар ўз миқёси ва ўзгартиришлар бўйича хўжалик юритишда янгича ёндашувлар ва механизмалар зарурлигини талаб этади.

- минтақаларни бошқаришда иқтисодий усулларни ривожлантиришдан асосий мақсад – йирик минтақавий социал – иқтисодий муаммоларни ҳал этишни амалда таъминлаш ва шу асосда самарали минтақавий сиёсат ўтказишни яхшилашдир.

Шундай қилиб, республика минтақаларнинг янада ривожланиши фаолият турлари рақобатбардошлигини оширишга йўналтирилган инвестиция – инновацион стратегиясини амалга ошириш билан бевосита боғлиқ бўлиб, ундан маҳаллий товар ишлаб чиқарувчилар рақобат афзалликларига эга. Ушбу вазифани ҳал қилиш учун минтақаларнинг рақобат салохиятини объектив баҳолаш ва уни иқтисодиётни либераллаштириш ва модернизациялаш шароитида ривожлантиришга кўмаклашиш мақсадга мувофиқдир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мирзиёев Ш.М. Билимли авлод – буюк келажакнинг, тадбиркор халқ – фаровон ҳаётнинг, дўстона ҳамкорлик эса тараққиётнинг кафолатидир– «Халқ сўзи» газетаси, 2018 йил 8 декабрь, № 253 (7211).

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Харакатлар стратегияси тугрисида»ги ПФ-4947-сон Фармони. // «Халқ сузи», 8 февраль 2017 йил.

3. Тешабаева, О. Н., & Ахунова, О. Э. (2020). Привлечение инвестиций в развитие экономики агропромышленного комплекса республики Узбекистан. In развитие регионального апк и сельских территорий: современные проблемы и перспективы (pp. 241-243).

4. Тешабаева, О., & Абдусаттаров, А. (2018). Теоретические основы управления социальной инфраструктурой республика Узбекистан. In Приоритеты мировой науки: эксперимент и научная дискуссия. pp.195-198

5. Тешабаева, О. Н. (2019). Эффективное управление инвестиционной деятельностью в условиях модернизации национальной экономики Узбекистана в сфере телекоммуникации. Известия ВУЗов Кыргызстана, (11), 74-76.

6. Н.Х.Олимова, & бошқалар. (2022). Ўзбекистонда инновацион жараёнларни такомиллаштириш орқали корхоналар рақобатдошлигини ошириш масалалари. Scientific progress, 3 (3), 276-282.

